

Andrea Burgener Woeffray

Inventarisieren als Methode der Förderdiagnostik in der Grund- resp. Basisstufe

Mit den Schulversuchen zur Grund- resp. Basisstufe ist auch die Chance gegeben, Modelle der Förderdiagnostik anzuwenden, die über punktuelle Lern- und Entwicklungsstandmessungen hinaus die Möglichkeit bieten, den Lernweg und die Entwicklung eines Kindes über einen längeren Zeitraum festzuhalten. Dabei wird das Kind nur an sich selber gemessen werden können. In diesem Zusammenhang drängt sich Inventarisieren als Methode der Förderdiagnostik geradezu auf.

In unserem heutigen Bildungssystem gibt es mehr Übergänge als je zu einer Zeit zuvor. Solche Übergänge im Bildungswesen verlaufen oft diskontinuierlich und sprunghaft. Es kommt deshalb nicht von ungefähr, dass der Schuleintritt in der Fachliteratur oft als «harter Übergang», als «kritisches Lebensereignis», als «kritische Phase» dargestellt wird (vgl. Burgener Woeffray, 1996, S. 12). Welcher Begriff auch immer verwendet wird: Immer stellt der Schuleintritt ein Ereignis dar, das vom Kind grosse Leistungen erfordert und viele Veränderungen bringt.

Ein Ziel der Projektversuche zur Grund- und Basisstufe (vgl. www.edk-ost-4bis8.ch, Zumbunn, S. 10) ist es, diese Schwellensituation aufzuheben und den Übergang vom spielerischen zum systematischen Lernen nahtlos innerhalb einer Institution zu gestalten. Mit der Erprobung von Grund- und Basisstufen reagieren Bildungsverantwortliche u.a. auf eine Realität, die Praktikerinnen und Praktikern seit langem vertraut ist: Heterogenität.

Heterogene Voraussetzungsprofile von Kindern

Den gleichen Jahrgang zu haben, ist beinahe die einzige Gemeinsamkeit von Kindern an der Schwelle zur Schule. Die Schülerpopulation ist bereits zu diesem Zeitpunkt sehr heterogen (Probst, 1992, S. 172):

- Bei «normalen» Erstklässlerinnen und Erstklässlern liegen die *Entwicklungsunterschiede* im Bezug auf bestimmte Fächer zwischen drei bis vier Entwicklungsjahren.
- Das *Spektrum an soziokulturellen Erfahrungen* wird in Art und Umfang immerdivergenter aufgrund einer steigenden Zahl von Einzelkindern, aufgrund von Kindern, die in veränderten Familienstrukturen leben oder aufgrund von Kindern ausländischer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
- Die *Lernausgangsbedingungen* von Kindern klaffen immer mehr auseinander, weil sich ihre Erfahrungsräume verändern, ihr Medienkonsum ansteigt, das Leben für sie aus zweiter Hand stattfindet und auch ihre Freizeit organisiert ist.
- *Integrative Beschulung* erzeugt Vielfalt und Besonderheit im schulischen Rahmen, die gewollt und bejaht sind. Damit wird Heterogenität in seiner ganzen Bandbreite in ein Klassenzimmer verlegt.

Grund- und Basisstufenversuche geben dieser Heterogenität Platz und erweitern zudem das Altersspektrum: Vier- bis achtjährige Kinder sollen über einen längeren Zeitraum in altersgemischten Gruppen spielen und lernen. Dem unterschiedlichen Lernrhythmus, dem unterschiedlichen Tempo

in der Entwicklung, den unterschiedlichen Stärken und Schwächen sowie Interessen und Bedürfnissen der Kinder soll Rechnung getragen werden (EDK, 1997). Damit strebt die Grund- und Basisstufe einen hohen Grad an Individualisierung an. Eine der Anforderungen an die Lehrkräfte der Basisstufe ist deshalb die individuelle und kontinuierliche Entwicklungs- und Lernbeurteilung der Kinder. In regelmässigen Abständen soll der Entwicklungs- resp. Lernstand des Kindes erfasst werden und über die gesamte Zeit des Verbleibs auf dieser Stufe fortgeschrieben werden. Ein hoher Anspruch!

Individuelle und kontinuierliche Entwicklungs- und Lernbeurteilung ist...

... Entwicklungsdiagnostik, ...

Wo im Rahmen der Grund- und Basisstufe das einzelne Kind im Zentrum stehen soll, richtet sich das Interesse der Lehrperson mehr am Entwicklungs- und Veränderungspotenzial des einzelnen Kindes als an seinen altersangemessenen Leistungen und Verhaltensweisen. Das bedingt ein entwicklungstheoretisches Verständnis, nach welchem das Kind als Akteur der Veränderung im Spiegel seiner Veränderbarkeit und seine Entwicklung als einzigartiger Veränderungsprozess betrachtet wird. Von besonderem Interesse sind entwicklungspsychologische Theorien, welche die immer komplexer werdenden Entwicklungszusammenhänge als eine entwicklungslogische Konstruktion und damit als einen Prozess betrachten, bei welchem Fähigkeiten und Fertigkeiten aufeinander aufbauen. Was ein Kind heute zeigt, hat es in Ansätzen bereits vorher gelernt; was es heute zeigt, ist Ausgangspunkt für das, wofür es morgen bereit sein wird (vgl. Burgener Woeffray, 1996).

... die im Interesse

des Lernfortschrittes steht.

Wo vor dem Hintergrund des Förder- resp. Bildungsauftrages der Grund- resp. Basisstufe ein Bezug zur pädagogischen Praxis hergestellt werden muss, reicht ein lediglich entwicklungstheoretisches Verständnis nicht aus. Dieses muss angereichert werden mit Aussagen darüber, wie sich pädagogisch-diagnostisches Handeln aus einer Entwicklungstheorie heraus ableiten und in entwicklungsverändernde Handlungsstrategien umsetzen lässt. Sie gehen allesamt davon aus, dass Entwicklung Schrittmacher für Lernen ist und Lernen nur dann gut ist, wenn es Schrittmacher der Entwicklung ist. Lernen eilt der Entwicklung voraus, soll sie lenken und sich gleichzeitig an ihr orientieren (vgl. Wygotski, 1986).

In diesem Zusammenhang sind denn auch entwicklungspädagogische Konzepte wie z.B. die Theorie des struktur-niveauorientierten Lernens (Kutzer & Probst, o.J.) bedeutsam, welche darüber Aufschluss geben kann, wie sich kindliche Entwicklungsvoraussetzungen mit den im Verlauf der Grund- resp. Basisstufe steigenden Anforderungen schulischen Lernens verbinden lassen (vgl. Burgener Woeffray, 1996). Es werden pädagogisch-didaktische Massnahmen zu planen und umzusetzen sein, welche das einzelne Kind nicht nur genau an «jenem Punkt ansprechen, an dem es sich in seiner Entwicklung befindet» wie allseits gefordert wird, sondern «auch dort abholt», wo es in Richtung auf das Ziel steht» (Kutzer & Probst, o.J., S. 7).

Förderdiagnostik, welche Entwicklung derart konsequent mit dem Lernen verbindet, geschieht im Interesse des Lernfortschrittes. Es gilt, den jeweiligen Entwicklungs-

stand des Kindes, seine bisherigen Einsichten und damit die Voraussetzungen zum Erwerb neuer Einsichten und neuen Wissens zu ermitteln und diese auf den Lerngegenstand zu beziehen. Eine so verstandene Förderdiagnostik wird sich einzig dem Kind und weniger seiner normierten Vergleichsgruppe verpflichtet wissen. Konsequenterweise ist denn auch die individuelle Bezugsnorm anzuwenden: Pädagogische Bemühungen müssen dahin gehen, dass die Lernvoraussetzungen mit Blick auf die gestellte Lernanforderung individuell zuerst gesichert sein müssen, bevor dem Kind eine entsprechende neue Aufgabe gestellt wird.

Inventarisieren als methodischer Zugriff

Wo in der Praxis der Grund- resp. Basisstufe eine derart beschriebene Förderdiagnostik eingelöst werden soll, sind methodische Verfahren zu wählen, die die Entwicklungs- und Lernausgangslage und Lernprozesse auf der Basis eines individuellen Bezugssystems dokumentieren. Inventarisieren bzw. Inventarisierung ist in pädagogischen Handlungsfeldern eine solche Strategie der Informationserhebung. Es ist eine Alternative zu Tests. Im Vordergrund stehen nicht

die Normwerte, sondern Orientierungsdaten darüber, was das Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner Entwicklung alles kann und wie es beim Lernen fortschreitet (vgl. Burgener Woeffray, 1996).

Inventare verfügen über folgende Merkmale:

- *Ziel* des Inventars ist die Abstimmung der Lernanforderungen mit den Lernvoraussetzungen des jeweiligen Kindes.
- Der *Inhalt* des Inventars besteht idealerweise aus einer zielgerichteten Aufgabenfolge von Lernanforderungen in verschiedenen Entwicklungs- und Leistungsbereichen, die kumulativ-homogen, d.h. im Sinne einer Lernhierarchie geordnet sind und deshalb sowohl für diagnostische als auch für didaktische Zwecke geeignet sind.
- Die *Form* des Inventars erlaubt es, geplant und gezielt ein bestimmtes Verhalten des Kindes in Alltagssituationen zu beobachten und die so gewonnenen Informationen zu interpretieren.

Besondere Vorteile des Inventarisierens liegen darin,

- dass die Lehrperson eine Orientierungsmöglichkeit für ganzheitliches Beobachten und Interpretieren erhält;
- dass das Kind in seiner gewohnten räumlichen Umgebung mit ihm vertrauten Menschen und Materialien beobachtet werden kann;
- dass das Kind im Bedeutungszusammenhang handeln kann;
- dass seine Handlungen an ihm selber gemessen werden;
- dass diagnostisches und pädagogisches Handeln als Einheit erhalten bleiben.

Bereits liegen verschiedene Inventare vor, die sich an der Entwicklung von Kindern im Vorschulalter orientieren und auch in der Grund- resp. Basisstufe Anwendung finden könnten (vgl. Kasten, unten). Sicher aber werden sie noch mit besonderem Blick auf die Altersgruppe der vier- bis achtjährigen Kinder zu ergänzen sein.

Insgesamt gehen Inventare mit dem Nachteil einher, dass sie für die Selekti-

onsentscheidung, die möglicherweise bereits während, vielleicht aber am Ende der Zeit in der Grund- resp. Basisstufe getroffen werden muss, ungeeignet sind. Sie geben aber Hinweise darauf, in welcher Schule bzw. Klasse die als notwendig erkannte Förderung am günstigsten stattfinden könnte. Die Entscheidung kann allerdings nicht nur auf das Kind ausgerichtet werden. Sie muss ebenso die pädagogischen Bedingungen und die Lebensverhältnisse des Kindes mitberücksichtigen. Nur unter Beachtung dieser Verhältnisse und Bedingungen kann es zu einer optimalen Platzierung des Kindes kommen (vgl. Kutzer & Probst, o.J.). Aus diesem Grund sind am Kind orientierte diagnostische Verfahren immer zu vervollständigen mit einer Lebensraum-Diagnostik (vgl. Rodenwaldt, 1989), die den Ort, dessen Umstände und Bedingungen berücksichtigt, im dem das Kind steht und in welchem es sich in der nahen Zukunft bewähren soll.

Inventare

DIAS (1992)

Eggert, D. & Peter, Th. (1992). Diagnostisches Inventar auditiver Alltagshandlungen. Dortmund: Verlag borgmann.

DMB (2000)

Eggert, D. & Ratschinski, G. (2000). Diagnostisches Inventar motorischer Basiskompetenzen. Dortmund: Verlag borgmann.

DITKA (2000)

Eggert, D. & Wegner-Blesin, N. (2000). Diagnostisches Inventar taktilkinästhetischer Alltagshandlungen. Dortmund: Verlag borgmann.

RZI (2002)

Eggert, D. & Bertrand, L. (2002). Raum – Zeit – Inventar. Dortmund: Verlag borgmann.

SKI (2003)

Eggert, D., Reichenbach, Ch. & Bode, S. (2003). Das Selbstkonzeptinventar. Dortmund: Verlag borgmann.

LAVI (1998)

Keller, G. & Thiel, RD (1998). Lern- und Arbeitsverhalteninventar. Braunschweig: Verlag Westermann.

Anforderungen an die Lehrpersonen der Grund- resp. Basisstufe

Wer dem hohen Anspruch an eine prozessorientierte Entwicklungs- und Lernstandserfassung genügen soll, braucht entsprechende Kompetenzen. Die Schulversuche zur Grund- resp. Basisstufe berücksichtigen dies und bieten ihren Lehrpersonen Fort- und Weiterbildungen an (vgl. Zumbunn, S. 10).

Zwei Wege sind dabei denkbar:

- entweder wird ihnen entwicklungspsychologisches Wissen im Zusammenhang mit Lehr- und Lernzielen dieser Schulstufe vermittelt, damit sie entwicklungspädagogische Zusammenhänge herstellen können

– oder es werden ihnen Verfahren und Instrumente vorgelegt, aus welchen solche Zusammenhänge ersichtlich werden.

Welche Wahl auch getroffen wird, auf beiden Wegen wird erreicht, dass sich Lehrpersonen intensiver mit Kenntnissen zur kindlichen Entwicklung und Entwicklungsförderung auseinandersetzen. Das wird nicht nur den Kindern zugute kommen, sondern auch der Qualitätssicherung der beruflichen Arbeit Vorschub leisten.

Dr.phil.

*Andrea Burgener Woeffray
Früherzieherin und Lehr-
beauftragte der Universität
Freiburg und der Hochschule
für Heilpädagogik Zürich,
Planche Supérieure 30,
1700 Freiburg
andrebουργener@bluewin.ch*

Literatur

- Burgener Woeffray, A. (1996). *Grundlagen der Schulleitungsdiagnostik*. Bern: Haupt.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (1997). *Bildung und Erziehung der vier- bis achtjährigen Kinder in der Schweiz. Eine Prospektive*. Bern: EDK (Dossier 48A).
- Kutzer, R. & Probst, H. (o.J.). *Strukturbezogene Aufgaben zur Prüfung mathematischer Einsichten. Unveröffentlichtes Papier zum internen Gebrauch*. Marburg: Institut für Heil- und Sonderpädagogik, Philipps-Universität.
- Rodenwaldt, H. (1989). Diagnostik als praktische Erkenntnistätigkeit. *Sonderpädagogik*, Jg. 19 (Nr. 1/2), S. 1-13.
- Probst, H. (1992). Qualitative Testverfahren in der Entwicklung pädagogisch-diagnostischer Methodik. In K.-H. Ingenkamp et al. (Hrsg.), *Empirische Pädagogik 1970-1990* (S. 169-181). Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Wygotski, L. (1986). *Denken und Sprechen*. Frankfurt a.M.: Fischer.